

CONHECENDO O FLUXO DE ACOLHIMENTO AO USUÁRIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE UM MUNICÍPIO DA ZONA DA MATA MINEIRA

DOI: 10.5281/zenodo.14442735

FAJARDO, Clara de Castro¹
ROBAINA, Lorena de Freitas Fabres²
SILVA, Caroline de Freitas³
FERREIRA, Débora Carvalho⁴
MENDONÇA, Érica Toledo de⁵

Objetivo(s): Conhecer o fluxo de acolhimento ao usuário na atenção primária de um município da Zona da Mata mineira. **Método:** Estudo qualitativo, realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que apresenta resultados parciais da pesquisa de Mestrado “Roda de Conversa como Estratégia para Acolhimento na Atenção Primária em Saúde”, aprovada sob parecer 6.174.510. A coleta de dados ocorreu através de observação participante, realizada em oito dias, totalizando dezesseis horas de observação. Para tal, foi utilizado um roteiro, permitindo traçar um esboço das principais informações sobre o fluxo de acolhimento na UBS. A observação foi conduzida pela mesma pesquisadora em todos os dias, variando-se os horários e dias da semana e as identidades dos indivíduos observados foram preservadas. **Resultados:** Não há profissional ou horário específico para o acolhimento, de modo que ele acontece durante todo o horário de funcionamento da unidade, pelo profissional que atua na recepção ou por agentes de saúde disponíveis, sendo os usuários atendidos por ordem de chegada, aguardando na sala de espera ou antessala da recepção, até o atendimento. Os usuários buscaram a unidade principalmente para renovação de receitas ou vacinação, e a média de tempo de espera variou entre 5 minutos, para busca de receita, por exemplo, a três horas, para consulta médica. **Considerações Finais:** Embora não haja um serviço específico para acolhimento na unidade, há uma preocupação em receber os usuários e solucionar suas demandas. Os resultados desta etapa da pesquisa serão utilizados para planejar rodas de conversa como instrumento de acolhimento na unidade.

Fonte de financiamento: Bolsas de Iniciação Científica Fapemig e CNPq

Conflito de interesse: Ausência de conflito de interesses.

Descritores: Acesso aos serviços de saúde; Acolhimento; Atenção Primária à Saúde; Necessidades e demandas de serviços de saúde; Saúde Coletiva.

¹ Fisioterapeuta, mestranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: claracfajardo@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: lorena.robaina@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: caroline.freitas@ufv.br

⁴ Docente em Medicina. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: deboracarvalho@ufv.br

⁵ Docente em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: erica.mendonca@ufv.br